

ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И УСТОЙЧИВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

¹Сергей Николаевич Бобылев, ²Татьяна Владимировна Липская

¹Доктор экономических наук, профессор, заведующий Кафедрой экономики природопользования экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Москва, Россия

²Вице-президент по ESG ПАО Сбербанк, Москва, Россия

¹ORCID: 0000-0001-5269-9026

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15378065>

Устойчивое развитие стало парадигмой развития человечества в 21 веке, что было подтверждено фундаментальными документами конференций ООН: The Future We Want (Будущее, которое мы хотим) (2012), Sustainable Development Goals (SDG) (Цели устойчивого развития) (2015), Paris Climate Agreement (Парижское климатическое соглашение) (2015). В основе перехода на траекторию устойчивости лежит трансформация традиционной модели экономики в новую зеленую модель. В рамках новой модели быстро развивается широкий спектр экологически устойчивых типов экономики: низкоуглеродная (low-carbon), циркулярная (circular), синяя (blue), биоэкономика (bioeconomy) и др. Глобальным вызовом для человечества являются и обязательства подавляющего числа стран достигнуть углеродной нейтральности к 2050-2060 гг. Это обязательство формирует новую экономическую реальность в глобальной и национальных экономиках, требует адекватных изменений в экономической теории и практике.

Промедление в переходе к устойчивому развитию и зеленой экономике несет экзистенциальную опасность для человечества, что подчеркивается в Докладах ООН самого последнего времени. В частности, этот тезис выделен в научном Докладе группы международных ученых, приглашенных Генеральным секретарем ООН, в число которых вошел один из авторов данной статьи, с драматичным названием «Times of Crisis, Times of Change: Science for Accelerating Transformations to Sustainable Development» («Время кризиса, время изменения: наука для ускорения перехода к устойчивому развитию») (2023).

Радикальные экономические трансформации требуют существенных изменений в сложившихся структурах и инструментах финансирования. Бурный рост объемов устойчивых и зеленых финансов в мире отражает новые вызовы.

Устойчивое финансирование и ESG-повестка

В числе новых приоритетов финансирования стоит выделить прежде всего ESG-инвестирование (Environment, Social, Governance), с которым связываются большие надежды на корпоративном уровне. ESG в определенной степени является формой реализации SDG прежде всего в бизнесе, делая упор на экологические и социальные аспекты. ESG-повестка существенно изменилась за последние несколько лет: сместились приоритеты, определились новые критерии достижения целей, увеличились сроки выполнения целевых показателей. В ретроспективе и в России, и во всем мире реализация SDG происходила через ужесточение требований к контрагентам в сфере социальных, корпоративных и экологических стандартов как со стороны государства, так и со стороны общества, институтов и отдельных граждан. Новые вызовы связаны и с формированием зеленой экономики.

Несмотря на повсеместный пересмотр скорости достижения SDG, экономические последствия реализации социально-экологически ориентированных или, напротив, неустойчивых стратегий на корпоративном уровне продолжают проявляться через рыночные механизмы, влияя на стоимость акций компаний и на показатели спроса и предложения. Если перейти на уровень микроэкономического взаимодействия, то коммерческие банки, как основные финансовые агенты продолжают играть ключевую роль в интеграции принципов устойчивого развития в экономику, поскольку именно они распределяют ресурсы и управляют рисками, связанными с инвестированием в инновационные и трансформационные эколого-социальные проекты. Банки внедряют инструменты, направленные на поддержку экологически и социально ответственных проектов: выступая андеррайтером выпуска эколого-социальных облигаций, выдавая ESG-кредиты, размещая средства в экологические, климатические и социальные инвестиционные фонды, поддерживая тем самым переход к зеленой экономике.

Банки учитывают ESG-факторы при кредитном анализе заемщиков, производя, например, оценку углеродного следа заемщика при выдаче кредитов, создавая стимулы для перехода к практикам устойчивого развития в виде более низких процентных ставок для эколого-социально ответственных компаний. Вообще в мировой практике кредитования можно выделить несколько типов устойчивых кредитных продуктов, направленных на финансирование экологически и социально значимых проектов, а также на поддержку компаний, внедряющих ESG-принципы:

- *Зеленый кредит и/или адаптационный кредит.* Финансирование реализации зеленых или адаптационных проектов в соответствии с национальной таксономией устойчивого финансирования применяется для проектов, связанных с внедрением возобновляемых источников энергии, с повышением энергоэффективности предприятий, с распространением экологически чистого транспорта и с адаптацией к изменению климата.
- *Социальный кредит.* Финансирование реализации социальных проектов, соответствующих критериям таксономии и направленных на развитие доступного жилья, на улучшение инфраструктуры, здравоохранения и образования, на поддержку социально уязвимых групп населения, на развитие транспортной доступности для маломобильных граждан.
- *ESG-кредит.* Финансирование компаний и проектов, соответствующих ESG-критериям, в частности, компаний с высокими стандартами корпоративного управления, поддержка бизнеса, снижающего углеродный след, и проектов, улучшающих показатели социальной и корпоративной ответственности.

Современные банковские метрики основаны на анализе финансовой и нефинансовой отчетности, данных об экологической нагрузке и углеродном следе, социальном воздействии и корпоративном управлении. Процесс выдачи коммерческим банком устойчивых кредитных продуктов предполагает верификацию сделок, маркировку кредитных продуктов и мониторинг выполнения в перспективе ESG-условий. На этапе рассмотрения заявки банк осуществляет проверку соответствия проектов критериям зеленых, адаптационных и социальных показателей. При соблюдении ESG-условий банк фиксирует статус кредита как устойчивого (зеленого, адаптационного, социального или ESG-кредита) и осуществляет мониторинг соблюдения критериальных параметров на всем периоде кредитной сделки, а также осуществляет контроль целевого использования средств.

Банки также активно развивают принципы социально ответственного инвестирования (Socially Responsible Investing (SRI)), направленные на финансирование компаний,

соответствующих высоким ESG-стандартам. SRI – это стратегия, при которой финансовые вложения ориентированы не только на получение прибыли, но и на соответствие этическим, экологическим и социальным стандартам. Банки и инвестиционные фонды внедряют SRI-принципы, отбирая компании и проекты, которые соответствуют критериям устойчивого развития и ESG.

Помимо осуществления уже рассмотренных ранее льготных программ кредитования устойчивых проектов, коммерческие банки также внедряют SRI, предлагая клиентам инвестировать в фонды социально ответственного инвестирования, отбирающие компании с высокими ESG-рейтингами. Банки выступают андеррайтерами и сами покупают облигации, направленные на финансирование устойчивых проектов. Кредитные организации разрабатывают и внедряют программы ответственного банковского обслуживания: зеленые депозиты, специальные «зеленые» карты, которые поощряют покупки у экопроизводителей, ESG-кредиты, экосистемы финансовых услуг для устойчивого развития. Подход SRI – это важный вектор финансового сектора, где инвестиции работают не только на прибыль, но и на улучшение мира. Банки активно развивают это направление, помогая клиентам делать осознанный выбор в пользу устойчивых финансовых решений.

Международные аспекты устойчивого финансирования

Устойчивые инвестиции в терминологии ООН идентифицируются как вложения в проекты, направленные на достижение SDG в сфере увеличения эффективности использования ресурсов и «чистых» технологий, развития технологий ресурсной эффективности, для обучения и переквалификации работников с учетом ориентации на использование новых технологий, а также для увеличения масштабов использования «зеленых» технологий в разных отраслях промышленности. Рост таких инвестиций необходим для формирования зеленой экономики. В настоящий момент существует ряд международных инициатив и договоренностей в области ответственного финансирования, которые направлены на повышение осведомленности, на отслеживание достигнутого прогресса по достижению SDG, а также на разработку норм и стандартов получения финансирования для проектов, способных приблизить мир к обозначенным целям. Еще в 2004 г. ООН запустила инициативу «Who Cares Wins», заложившую основу концепции ESG в финансовом секторе.

Изначально большее развитие в практиках устойчивого финансирования получила зеленая повестка. По результатам Парижского климатического саммита ООН была достигнута договоренность о кооперации центральных банков и надзорных органов в «Сеть центральных банков и надзорных органов по экологизации финансовой системы» (NGFS) (2017), целью деятельности которой является содействие достижению целей Парижского соглашения по климату и повышению роли финансовой системы в управлении рисками, в мобилизации капитала для зеленых и низкоуглеродных инвестиций. В соответствии с этой целью NGFS определяет и продвигает передовой опыт внедрения и укоренения в экономиках стран мира устойчивых инвестиций, а также осуществляет аналитическую работу по типам, объемам и видам зеленых финансов с разработкой рекомендаций по усовершенствованию внутренних систем. Первоначально эта финансовая сеть включала восемь участников, но уже к 2024 г. в NGFS состояло 134 центральных банка и надзорных органов, а также свыше 20 наблюдателей (в основном международных организаций). Банк России в частности, вошел в эту сеть в 2019 г.

Одной из наиболее значимых инициатив в направлении активизации практик устойчивых инвестиций является создание в 2016 году Рабочей группы по изучению вопросов «зеленого» финансирования (G20 Green Finance Study Group) под эгидой стран «Большой

двадцатки» (G20). Деятельность Рабочей группы была направлена на выявление институциональных и рыночных барьеров в активизации международных механизмов «зеленого» финансирования для разработки стратегии мобилизации частного капитала. В 2018 году полномочия группы были расширены, и она была переименована в Группу по изучению вопросов устойчивого финансирования (Sustainable Finance Study Group (SFSG)).

Несмотря на то, что устойчивое финансирование как сегмент финансового рынка еще находится на этапе становления, ряд финансовых инструментов получил достаточно активное развитие: фондовые индексы, фонды ESG-инвестиций, устойчивые кредиты, ESG-облигации. На фоне увеличивающейся доли учета ESG-факторов в политиках корпоративного развития и в инвестиционных стратегиях устойчивые инструменты демонстрируют очень быстрый рост в сегменте долгового финансирования в мире. В 2023 г. совокупный объем зеленых, социальных, устойчивых и связанных с устойчивым развитием облигаций (GSSS сегмент рынка), выпущенных на рынке, достиг 4,9 трлн долларов США. Общий объем эмиссий в 2023 году превысил 1 трлн долларов США, что стало переломным моментом в возобновлении активности по сравнению с более низкими объемами, наблюдавшимися в 2022 году. Кроме того, второй год подряд мировые банки получили прибыль больше от андеррайтинга облигаций и предоставления кредитов для зеленых проектов, чем от финансирования нефтяной, газовой и угольной деятельности. Эмиссия «зеленых» облигаций составила 64% от общего объема эмиссий, причем доля в общем объеме эмиссии развивающихся рынков немного выросла. Выпуски «зеленых» облигаций доминируют как на развивающихся рынках, так и на развитых рынках, составляя 73% и 68% от общего объема эмиссии соответственно.

Российский рынок устойчивого финансирования в настоящий момент находится на начальном этапе формирования. Первые шаги были предприняты в направлении выпуска «зеленых» облигаций, который был осуществлен в 2018 г. компанией «Ресурсосбережение ХМАО». В 2019 году на Московской бирже появился отдельный раздел устойчивого развития, в котором представлены инструменты аккумулирующие финансирование в проекты в сфере защиты окружающей среды, экологии, а также социального развития. Помимо «зеленых» облигаций, в секторе выделены социальные облигации и облигации национальных проектов. В настоящий момент в число компаний, выпускающих «зеленые» облигации, входят ОА «Атомэнергпром», ГК «Росатом», АО «Синара — Транспортные Машины», ОАО «РЖД», ПАО «Сбербанк России», ООО «ЭкоЛайн-ВторПласт», ПАО «КАМАЗ», ООО «Дом.РФ». На субфедеральном уровне Правительство Москвы ежегодно участвует в выпусках «зеленых» облигаций на развитие городской инфраструктуры и повышение ее экономичности.

В 2023 году в России появились первые облигации устойчивого развития у ПАО «Росбанк» и «Дом.РФ Ипотечный агент». Выпуск «Росбанка» предназначался на финансирование проектов в области экологически чистого транспорта, энергоэффективности и финансирования малого и среднего предпринимательства в регионах с повышенным уровнем безработицы, «Дом.РФ Ипотечный агент» под социальные и «зелёные» жилищные кредиты. Суммарный выпуск «зелёных», социальных и иных облигаций в формате устойчивого развития в 2018–2023 гг. составил более 600 млрд. руб.

Коммерческие банки играют ключевую роль в выпуске облигаций устойчивого развития (Sustainability Bonds), которые направлены на финансирование как экологических, так и социальных проектов. Банки выступают в роли андеррайтеров, помогая эмитентам (государствам, корпорациям, международным организациям) выпускать облигации на рынке. Например, транснациональные JPMorgan, Citi, BNP Paribas часто выступают андеррайтерами

крупных выпусков зелёных и устойчивых облигаций. Коммерческие банки сами выпускают такие облигации, привлекая финансирование для выдачи кредитов на возобновляемую энергетику, энергоэффективность, устойчивую инфраструктуру, для увеличения программ социального кредитования (жильё, малый бизнес, здравоохранение). Эти банки помогают корпоративным клиентам выпускать облигации, соответствующие принципам устойчивого развития: консультируют по таксономии зелёных и социальных инвестиций, проверяют соответствие выпуска принципам Green Bond Principles (GBP) и Sustainability Bond Guidelines. Например, Goldman Sachs консультировал Apple по выпуску зелёных облигаций на 4,7 млрд долларов.

Коммерческие банки не просто участвуют в выпуске облигаций устойчивого развития, но и активно формируют этот рынок, сочетая финансовые услуги, консалтинг, мониторинг и регулирование. Это помогает привлекать капитал в проекты, способствующие переходу к зелёной экономике и устойчивому развитию, а также ESG-трансформации экономики. С помощью банков устойчивое развитие становится не просто трендом, а экономически оправданной стратегией для бизнеса и общества. Актуальность соблюдения целей устойчивого развития с учетом их экономико-социальной целесообразности в текущих условиях в первую очередь связано с окончанием эпохи «цивилизации максимизации» и неконтролируемого роста потребления, производства и финансовых показателей.

Текущие угрозы и риски определяют необходимость глобального перехода к новой зелёной модели экономики. В частности, для перехода на низкоуглеродный путь развития в мире до 2050 г. необходимо сформировать соответствующую ESG-инфраструктуру, разработать нормативные документы, которые будут регламентировать направления трансформации на уровне государств и повысят степень социальной ответственности на уровне бизнеса и социума. С позиции устойчивой и справедливой экономики при ESG-трансформации планируется поощрение инклюзивного роста в интересах бедного населения под воздействием мер по перераспределению доходов и увеличению социальных субсидий.

В заключение следует отметить, что стабильная и эффективная финансовая система имеет решающее значение для активизации устойчивого финансирования, целью которого является формирование новой зелёной экономики и достижение качественного экономического роста. Накапливая и перераспределяя финансовые средства, а также смягчая риски, финансовые учреждения способны обеспечить оптимальное движение экономики в направлении обеспечения роста благосостояния населения и устойчивого развития.

REFERENCES

1. Бобылев С.Н. Устойчивое развитие: парадигма для будущего // МЭиМО, 2017, том 61, № 3.
2. The Future We Want – Declaration of the UN Conference on Sustainable Development, Rio, UN, 2012.
3. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York, UN, 2015.
4. Paris Agreement. United Nations Climate Change Conference, Paris, UN, 2015.
5. Independent Group of Scientists appointed by the Secretary-General, Global Sustainable Development Report 2023: Times of crisis, times of change: Science for accelerating transformations to sustainable development, United Nations, New York, 2023.
6. Сухарева М. А., Ленков И. Н., Фокин Н. С. От концепции устойчивого развития к ESG-и BCG-концепциям в государственном управлении: критический анализ концептуально-

- терминологического поля // Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). 2023. № 2.
7. Jain K., Gangopadhyay M., Mukhopadhyay K. Prospects and challenges of green bonds in renewable energy sector: case of selected Asian economies //Journal of Sustainable Finance & Investment. 2024. Т. 14. № 3.
 8. Deb A., Chen C. Mapping the field of climate finance research: a bibliometric analysis //Journal of Sustainable Finance & Investment. 2025. Т. 15. № 1.
 9. <http://rsb-hmao.ru/zelenoe-finansirovanie>
 10. <https://www.moex.com/s3019>
 11. https://infragreen.ru/frontend/images/PDF/INFRAGREEN_Green_finance_ESG_Russia_2024.pdf
 12. Бобылев С.Н., Завьялова Т.В. Устойчивое развитие: в поисках новой экономики // Вопросы политической экономики, 2024, № 3 (39).